

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Muxtarov E.K. Kompleks sonli to'liqin funksiyasini o'qitish metodikasini takomillashtirish	238
Uluhanov I.T., Ubaydullayev S.Q., Aliboyev U.I. O'quvchilarni texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni o'rni va ahamiyati	247
Raxmonov M.Sh. Pedagog-o'qituvchi kasbiy faoliyatini to'ldirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy imkoniyatlari	251
Iminova X.M. O'nli kasrlarning matematik asoslari, tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy amaliyotdagi qo'llanilishi	256
Nizomova B.B., Orinboyeva B.O. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlar integratsiyasi orqali biologiya ta'limini modernizatsiya qilish	262
Toxirov F.B. Ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning samarali shakl va usullari	265
Axmadaliyev U.A. O'zgarmas tok elektr zanjirlarini o'qitishda Case Study metodining didaktik imkoniyatlari va ularni C++ dasturida modellashtirish	269
Iminova X.M., Poziljonova M.L. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yig'indini o'rgatishning samarali metodlari	273
Ubaydullayev S.Q. Kasbga yo'naltirishning ijtimoiy va psixofiziologik asoslari	277
Tursunov F.E. Texnologik ta'limida kasbiy kompetentlik tushunchalari va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	281
Rahmonov M.Sh., Shamsitdinov S.K. Sun'iy intellekt va o'qituvchining ta'limdagi o'zaro aloqalari, ixtiloflari	285
O'rinboyeva K.S. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlari	290
Parpiyev S.A. Matematik modellashtirishning iqtisodiyotdagi ayrim jihatlari	295
Tursunov F.E., Zuxriddinova N.N. Kasbga yo'naltirishda o'quvchi yoshlarni diagnostik qarashlar kategoriyalari	299
G'ulomov G'Sh., Sirojiddinov B.A., Jaxongirov Sh.X. Odamlardagi xromosomalar strukturasi buzulishi natijasida kelib chiqadigan irsiy kasalliklar va ularning erta diagnostikasi	305
Ikramaliyev Sh.Sh. Raqamli iqtisodiyot - iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik asosi	307
N.A. Karimova, B.A.Sirojiddinov G'o'za o'simligining vegetatsiya bosqichalari va navlarining biologik xususiyatlari	311

Bunday qobiliyatlarni, mustaqil berilgan baho darajalarini (birinchi, ikkinchi, uchinchi) hisobga olgan holda mustaqil baholashning qo'yidagi parametrlari (yetarli baholamaslik, ortiqcha baho berish, baholarning mosligi) bo'yicha qarab chiqish kerak.

Reyting va muayyan qoidalarni qo'llagan holda anketalar orqali so'rash hamda o'quvchilar faoliyatida natijalarni o'rganish metodlari bilan xuddi shunday tahlil o'tkazish zarur. Qobiliyatlarni, keyinchalik esa kasbga layoqatlilik mustaqil baholashning shakllanish sharoitlarini o'rganish uchun uch tipdagi maktablarni: tabaqalashtirilgan ta'lim va kasbga yo'naltirish ishlarni bo'lmagan maktablarni, tabaqalashtirilgan ta'lim elementlarini va kasbga keltirish ishlari bo'lgan maktablarni, maxsus kasbga yo'naltirish tadbirlari bo'lmagan holda fizika-matematika yo'nalishidagi maktablarni olish darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avazbayev A.I., Ismadiyarov Y.I., Isyanov R.G. Kasb hunarga yo'naltirish. T.: "Firdavs-Shox" nashriyoti. 2021. 212-b.
2. Muslimov N.A., Mullaxmetov R.G. Kasb tanlashga yo'llash. O'quv qo'llanma. T.: O'z ROO'MTV, 2007.
3. Muslimov N.A., Sharipov S.H.S., Qo'ysinov O.A. Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, Kasb tanlashga yo'llash. Darslik T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2014, 449-b
4. Rahimov Z.T. Pedagogik kompetentlik ta'lim jarayoni rivojlanishining muhim omili sifatida. – T.: Zamonaviy ta'lim. 2019. 7-son. 4-b.

UO'K 620.22.(081.8)

TEKNOLOGIK TA'LIMIDA KASBIY KOMPETENTLIK TUSHUNCHALARI VA UNING PEDAGOGLAR FAOLIYATIDAGI O'RNI

<https://zenodo.org/records/17842521>

Tursunov Farxodjon Ermakboyevich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Bugunda o'qituvchining kompetentligi qaysi mezonlar bilan belgilanishni o'rganish muhim bo'lmoqda. Pedagogik kompetentlik o'qituvchilik faoliyatini sifatli tashkil etilishini ta'minlovchi omil sifatida qaraladi. Mazkur maqolada kompetensiya va kompetentlik tushunchalari, ular o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar ko'rsatib berilgan. Kasbiy pedagogik kompetensiyalarning turlari izohlangan. Pedagogik kompetentlik shakllanish bosqichlari tavsiflab berilgan.*

Kalit so'z lar: *kompetentlik, kompetensiya, professionallik, strategiya, kasbiy pedagogik kompetensiyalar, etalonga mos mezonlar.*

Аннотация. *Сегодня важно изучить критерии, по которым определяется компетентность учителя. Педагогическая компетентность рассматривается как фактор, обеспечивающий качественную организацию педагогической деятельности. В статье представлены понятия компетентности и компетенции, а также сходства и различия между ними. Выделены виды профессионально-педагогических компетенций. Описаны этапы формирования педагогической компетентности.*

Ключевые слова: *компетенция, компетентность, профессионализм, стратегия, профессионально-педагогические компетенции, контрольные критерии.*

Abstract. *Today, it is important to study the criteria by which a teacher's competence is determined. Pedagogical competence is considered a factor ensuring the high-quality organization of teaching activities. The article presents the concepts of competence and competency, their similarities and differences. Types of professional pedagogical competencies are identified. The stages of pedagogical competence formation are described.*

Keywords: *competence, competency, professionalism, strategy, professional pedagogical competencies, criteria corresponding to the standard.*

Yurtimizda ilmi, iqtidorli, kasbiy salohiyati yuksak rivojlangan, o'z jaomasida yetakchilik qobiliyatiga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash va ularni rivojlantirish g'oyalari bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, o'quv jarayonida kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish, o'quv jarayonining amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirish, bu borada xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv uslubiy materiallarini keng joriy etish kabi muhim vazifalar belgilab berildi [1].

Kompetentli pedagog - u kim? Uning shakllanish jarayoni qanday kechadi kabi savollar tug'iladi. Shu nuqtai nazardan "kompetentlik" va "kompetensiya" tushunchalar mazmun mohiyatini aniqlashimiz muhimdir.

Har qanday o'qituvchi ham "kompetentlik" nimani anglatishini va u "kompetensiya"dan nimasi bilan farq qilishini bilavermaydi. "Kompetentlik" tushunchasi pedagogning ma'lumoti, ko'nikmasi, qobiliyati va tajribasini o'z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, uning ma'lum bir ish turini bajarish qobiliyati hisoblanadi. Aslida, ikkala atama o'xshashdir. Kompetensiya bilimlarning umumiyliigi va ularning odamlarda mavjudligini anglatadi, kompetentlik - bu bilimlarni ish jarayonida ishlatish darajasini anglatadi.

Kompetensiyalar ta'rifiga bir qancha yondashuvlar mavjud:

-Amerikacha yondashuvda kompetensiyalar xodimlarning xulq-atvori namunasi sifatida ko'rib chiqiladi. Agar xodim zarur ko'nikma va bilimlarga ega bo'lsa, yaxshi natijalarni namoyish etadi.

-Yevropacha yondashuvda kompetensiyalar ish vazifalari va kutilgan ish natijalarining tavsifi, ya'ni qabul qilingan standartlarga muvofiq harakat qilish qobiliyati sifatida ko'riladi [2].

Vazirlar Maqkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son harori bilan tasdiqlangan Umumiy o'rta ta'limning Davlat Ta'lim Standartida kompetensiya tushunchasiga mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo'llay olish qobiliyati sifatida ta'riflangan.

Funksiyalarni to'g'ri bajarish uchun pedagog kompetentlik va kompetensiya tushunchasini bilishi, har tomonlama rivojlanib, kasbiy o'sishi uchun qaysi yo'nalishda harakatlanishini bilishi kerak. Professionallik va kompetentlik bir-biriga o'xshash bo'lsada, har xil ma'noga ega bo'lgan atamalardir. Professionallik deganda nafaqat ma'lum bilimlar, balki mehnatga bo'lgan munosabat, ishning o'z iga xos xususiyatlari tushuniladi. Rivojlangan kompetensiyalar darhol seziladi, chunki professional pedagog o'z ko'nikmalarini rivojlantirishga harakat qiladi, muayyan maqsad va natijalarga erishishga intiladi, ishchan qadriyatlar ishlab chiharadi va bular odatda ish jarayonining standartiga mos keladi. Kompetentlik esa biroz murakkab mazmunga ega, sababi, nafaqat bilimlarning mavjudligini, balki shu bilan birga ularni qo'llash qobiliyatini ham taqozo etadi. Kompetentlik faqat keng qamrovli baholash va kuzatish paytida aniqlanishi mumkin.

Professionallik va kompetentlik tushunchalari umumiy xususiyatlarga ega. Shuni ta'kidlash kerakki, har doim ham belgilangan talablar va standartlarga to'liq mos keladigan odamlar chinakam professionallar bo'lavermaydi, sabab, ba'zilar bilimlarni amalda qanday qo'llashni bilishmaydi, demak, bunday pedagogik faoliyat samarasiz bo'lib qolaveradi. Kasbiy pedagogik kompetensiyalarni alohida turlarga ajratish maqsadga muvoqdir:

- Maxsus pedagogik kompetensiya - pedagogik faoliyatni zarur darajada amalga oshirish uchun yetarli ma'lumotga ega bo'lish. Bundan tashqari, pedagogning o'z kasbiy darajasini

munosib baholay olishi va mutaxassis sifatida o'z rivojlanishini belgilash qobiliyati ushbu turga bog'liq.

- Ijtimoiy pedagogik kompetensiya - ijtimoiy vakolat darajasi pedagogning hamkasblari bilan munosabatlarni samarali qurishi, birgalikdagi harakatlarni rejalashtirish qobiliyatini belgilaydi. Samarali aloqa ko'nikmalari, pedagogik madaniyat va ish natijalari uchun javobgarlik - bularning barchasi ijtimoiy pedagogik kompetensiya tushunchasiga kiritilgan.

- Shaxsiy pedagogik kompetensiya - bu pedagogik ishni oqilona tashkil etish qobiliyati bo'lib, vaqtni boshqarish, shaxsiy o'sishga intilish uning asosiy tarkibiy qismlaridir. Shaxsiy pedagogik kompetensiyaning yuqori darajasi ega bo'lgan ishchilar charchashga kamroq moyil, vaqt bosimida ishlashga qodir [3].

Kompetensiyaning har bir turi ko'nikmalar, bilimlar, ko'nikmalar to'plamini o'z ichiga oladi. Pedagoglarda ular turli darajalarda namoyon bo'ladi. Xizmat vazifalarini bajarishda uning xatti-harakatlari ko'rsatkichlariga e'tibor berib, u yoki boshqa kompetensiyalar qanday rivojlanganligini aniqlash mumkin.

Kompetentlik qanday shakllanadi? O'qituvchining kompetentligini shakllantirish uchun asosiy narsa bu maxsus kasbiy ta'limdir. Kelajakda amaliyotda olingan bilim va ko'nikmalar boshlang'ich kompetensiya darajasini to'ldiradi

Bularning barchasi formula shaklida taqdim etilishi mumkin: Kompetentlik = Bilaman + Qila olaman + Istayman + Men qilaman.

Kasbiy kompetensiyani shakllantirish bosqichma-bosqich va doimiy tarzda amalga oshiriladigan jarayondir. Uni quyidagi bosqichlarga bo'lishimiz mumkin:

1. Maxsus ma'lumot olish.
2. Amaliy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish.
3. Malaka oshirish, maxsus kurs va treninglardan o'tish.
4. Kasbiy tajribaga ega bo'lish.
5. O'z sohasida professionallikka erishish.
6. Tajriba to'plash, yangi bilim va ko'nikmalarni egallash bilan pedagogning kompetentligi yaxshilanadi [4].

Jarayonning muvaffaqiyati ko'p jihatdan pedagogning shaxsiy xususiyatlariga bog'liq. Pedagog yaxshi ishlashini qanday qilib tez va mustaqil ravishda tekshirish mumkin? Muvofiqlikni qanday baholash kerak? Pedagoglarning kompetentligini baholash quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'lgan tizimdir:

- pedagoglarning malaka darajasi - baholash uchun etalonga mos mezonlar ishlatiladi;

- mehnat unumdorligi va ish sifati;
- shaxsiy xususiyatlarning ta'lim yo'nalishiga muvofiqligi;
- qo'shimcha ko'nikmalar mavjudligi;
- shaxsiy o'sish va kasbiy rivojlanish istagi [5].

Pedagoglarning kompetentligini baholashda xatti-harakatlarning ko'rsatkichlariga tayanib ish tutish samaralidir. Aynan shu narsa kompetensiya va kompetentlik orasidagi farqlar nimani anglatishini aniq ko'rsatib beradi. Mutaxassislarning malakasini baholash muntazam, mustaqil, maqsadli, shaffof, aniq mezonlarga ega bo'lishi kerak.

Kompetentlik nima ekanligini tushungandan so'ng, uning darajalarini aniqlash qiyinchilik tug'dirmaydi. Kompetentlik modelini yaratish bo'yicha quyidagi algoritmni taklif etishimiz mumkin:

1- bosqich – lavozim yo'riknomasini ishlab chiqish. Ushbu bosqichda lavozim uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar turlarini aniq ko'rsatish muhimdir.

2- bosqich – tekshirish sur'atini aniqlash. Bu ta'lim muassasasining o'z iga xos xususiyatlariga va kadrlar almashinuviga bog'liq.

3- bosqich – har bir o'rin uchun taqqoslash asosida sinov yoki imtihonni o'tkazish tartibini tasdiqlash.

4- bosqich – sinov yoki imtihondan o'tish.

5- bosqich – ma'lumotlarni tahlil qilish va ularni tizimga keltirish.

6- bosqich – baholash natijalari to'g'risida qaror qabul qilish: qo'shimcha o'qishga yuborish, boshqa lavozimga o'tish, ishdan bo'shatish.

7- bosqich – hisobot davrida ta'lim muassasasining vakolati va ishini baholash samaradorligini yakuniy tahlilini qilish.

8- bosqich – xavf-xatar va to'siqlar bo'yicha ish namunasini to'liq ishlab chiqish. Xususiy yoki asosiy kompetensiyalarga ega bo'lish uchun qanday vakolatlarga ega bo'lish har qanday ishda qo'llanilishi kerak. Ular ta'lim muassasaning qadriyatlariga bog'liq: strategiya, axloq kodeksi [6].

Shaxsiy samaradorlik kompetensiyalari pedagogning shaxsiy fazilatlari bilan birga o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- yetuklik, o'sishga intilish, masalan, kasbiy qadriyatlarni izlash, ijodiy qobiliyat;
- yetarli darajada o'z ini o'z i anglash va o'z iga ishonch;
- moslashuvchanlik, o'z gartirish istagi;
- ish etiketini bilish;
- stressga qarshi o'z -o'z ini boshqarish;
- imidj [7].

Pedagoglarning boshqaruv kompetentligi sifatida jamoaviy ish, rahbarlik, hamkorlik, murabbiylik, rasmiy vakolatlardan foydalanish kabi mezonlar ko'rsatadi.

Taklifimiz, kompetentlik talablariga javob bermaydigan har bir pedagogni qo'shimcha mashg'ulotlarga yuborib, ta'lim muassasasi faoliyatiga asoslangan treninglar o'tkazish maqsadga muvofiqdir, ya'ni pedagoglarni rivojlantirish muhim vazifa hisoblanadi.

Xulosa shuki, kompetentlikni shakllantirish bosqichma-bosqich va uzluksiz jarayondir. U oliy ta'lim muassasasida boshlanadi va ish joyida tajribali ustozlar nazorati ostida davom etadi. Shuni unutmaslik kerakki, yuqori kasbiy kompetentlik nafaqat bilim darajasi, balki xodimning amaliy ko'nikmalari, tajribasi va shaxsiy fazilatlari hamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'z bekiston strategiyasi". Toshkent: O'z bekiston, 2022.
2. Ashurov B.T. Modulli-kompetentli yondashuv asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish. – Toshkent: Zamonaviy ta'lim, 2020. 2-son, 9-15-b
3. Rahimov Z.T. Pedagogik kompetentlik ta'lim jarayoni rivojlanishining muhim omili sifatida. – Toshkent: Zamonaviy ta'lim, 2019. 7-son. 4-bet.
4. Toshtemirova S.A., Izzatova R.U. Kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim oluvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish. Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar. – Chirchiq, 2021. 836-840-b.

5. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: “Знание”, 1996. – 308 с.
6. Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 2004. 44-б.
7. Uluxanov I.J., & Ubaydullaev, S.Q. (2021). O'quvchilarning kreativ kompetentlikini shakllantirish mezonlari. *Scientific progress*, 2(8), 814-822.

UO'K: 004.85+37

SUN'YI INTELLEKT VA O'QITUVCHINING TA'LIMDAGI O'Z ARO ALOQALARI, IXTILOFLARI

<https://zenodo.org/records/17842527>

Rahmonov Mirzoxid Shavkatovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Shamsitdinov Saloxiddin Kamardinovich

Qo'qand universiteti Andijon filiali

Аннотация. *Ushbu maqolada sun'iy intellektning (SI) ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi, uning o'qituvchi faoliyati bilan o'z aro aloqalari hamda yuzaga keladigan ixtilofli jihatlar tahlil qilinadi. Muallif SI texnologiyalarining o'qitish jarayonida avtomatlashtirish, individual o'quv trayektoriyalarini shakllantirish, o'quvchilarning xatolarini aniqlash va o'rganish jarayonini shaxsiylashtirishdagi imkoniyatlarini yoritadi. Shu bilan birga, maqolada o'qituvchining zamonaviy raqamli ta'lim tizimidagi o'rni, murabbiylik va yo'lko'rsatkich sifatidagi yangi funksiyasi tahlil etilib, SI o'qituvchini to'liq almashtira olmasligi, balki unga yordamchi sifatida faoliyat yuritishi ilmiy asoslanadi. Tadqiqot natijalari SI va pedagogik faoliyat o'rtasidagi muvozanatni saqlash zaruratini ko'rsatadi hamda kelajakda insoniy omilning ahamiyati saqlanib qolishini ta'kidlaydi.*

Калит so'z lar: *sun'iy intellekt, o'qituvchi, raqamli ta'lim, shaxsiylashtirilgan o'qitish, o'quv jarayoni, avtomatlashtirish, pedagogik innovatsiyalar, ta'lim texnologiyalari.*

Аннотация. *В статье рассматриваются взаимосвязь и противоречия между искусственным интеллектом (ИИ) и ролью учителя в современном образовательном процессе. Автор анализирует внедрение технологий ИИ в образование — автоматизацию оценки, формирование индивидуальных учебных траекторий и персонализированную обратную связь. Подчеркивается, что, несмотря на возможности ИИ по оптимизации обучения, он не способен заменить человеческие качества педагога, такие как наставничество, эмоциональная поддержка и мотивация. Результаты исследования указывают на необходимость сохранения баланса между технологическим прогрессом и человекоцентричным подходом в педагогике.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, учитель, цифровое образование, персонализированное обучение, учебный процесс, автоматизация, педагогические инновации, образовательные технологии.*

Abstract. *This article discusses the interaction and contradictions between artificial intelligence (AI) and the teacher's role in the modern educational process. The author explores how AI technologies are being integrated into education — automating assessment, building individual learning trajectories, and providing personalized feedback. The paper emphasizes that while AI can optimize and individualize learning, it cannot replace the human aspects of teaching such as mentorship, emotional support, and motivation. The findings highlight the need to maintain balance between technological progress and human-centered pedagogy in order to ensure effective and ethical use of AI in education.*

Keywords: *artificial intelligence, teacher, digital education, personalized learning, learning process, automation, pedagogical innovation, educational technology.*

O'z bekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarorida –“ta'lim muassasalarining pedagogika sohasidagi ijobiy tajribasini, shuningdek, o'qitish va ta'lim oluvchilar bilimlarini baholashning zamonaviy uslublarini ommalashtirish” ekanligi ta'kidlangan. Hozirda sun'iy intellekt ta'limning qayerdalarida

